

KREDIT BOZORIDA TALABNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR VA KREDIT MAHSULOTLARI TAKLIFIGA DOIR KONSEPTUAL YONDOSHUVLAR

Razzoqov Nozim Abdiroziqovich

Buxoro davlat universiteti

Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862582>

Marketing faoliyati konsepsiyasi bankning iste'molchiga yo'naltirilgan maqsadli falsafasi va strategiyasidir. U umuman moliya-kredit tizimiga, xususan, bankka ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarning butun majmuasini tahlil qilishga asoslanadi. Marketing konsepsiyasi asosida bank faoliyatini optimallashtirish bo'yicha takliflar tayyorlanmoqda va bankning ichki va tashqi faoliyatini kompleks rejalashtirish amalga oshiriladi. Bankning xususiyatlariga (hajmi, faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, ta'sischilari) va uning maqsad va vazifalariga qarab, uni tanlashda hisob-kitoblarga kiritilgan bozordagi eng muhim ko'rsatkichlar paydo bo'lgunga qadar asos qilib olinadigan marketing konsepsiyasi tanlanadi. O'zbekiston respublikasida faoliyat ba'zi banklar 3-5 va undan ko'p yillar davomida bitta marketing konsepsiyasiga e'tibor qaratmoqda. Biroq, faqat katta o'z mablag'lari bo'lgan ishonchli va konservativ banklar bunga qodir va ularning resurslari hatto iqtisodiyotdagi buzilishlarga va siyosiy o'zgarishlarga ham dosh bera oladi. Boshqalar tashqi va ichki omillarning dinamikasiga qarab o'z kontsepsiyasini tezda o'zgartiradilar, lekin shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, amalda uning sof shaklida bitta ham tushuncha topilmaydi. Bank biznesida quyidagi marketing tushunchalarini qo'llash mumkin:

1. Bank texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqarish yoki konsepsiya. Unga ko'ra, mijozlar bank tanlashda arzon narxga ega bo'lgan arzon xizmatlarga yo'naltiriladi. Shu munosabat bilan, ushbu kontsepsiyaga amal qiluvchi banklar, asosan, yuqori samarali (foydali) an'anaviy xizmatlarni taklif qiladilar. Banklar ushbu kontsepsiyani quyidagi shartlarda tanlaydilar:

- bankning haqiqiy va potentsial mijozlarining aksariyati past daromadga ega;
- bank xizmatlariga bo'lgan talab taklifga teng yoki undan ko'p bo'lsa;
- bankning mijozlar bazasi o'sib bormoqda va shu asosda uning shartli ravishda belgilangan xarajatlari kamaymoqda, bu esa bozordagi ayrim bank xizmatlari ulushini oshirish uchun mablag'lar ajratish imkonini beradi.

Marketingning ishlab chiqarish kontsepsiyasiga amal qiluvchi banklar rahbariyatining sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, bankni tanlash motivatsiyasi va ularni bir bankdan boshqasiga o'tkazishga turtki bo'lgan sabablarni o'rganishga va bankning mijozlar bazasini kengaytirish bo'yicha takliflar tayyorlashga qaratilgan bo'lishi kerak. bank texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha.

2. Mahsulot, ya'ni bank xizmatlarini takomillashtirish tushunchasi. Ushbu kontsepsiyaning asosiy printsiipi mijozlarni o'z xususiyatlari va sifatleri bo'yicha raqobatchilar tomonidan taklif qilinadigan analoglardan ustun bo'lgan va shu bilan iste'molchilarga katta imtiyozlar beradigan bank xizmatlariga jalb qilishdir. Bunda banklar ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga katta kuch sarflamoqda. Ko'pincha mahsulot kontsepsiyasiga an'anaviy bo'lmagan, individual, ba'zan o'ziga xos va yuqori narxlarda (lizing, auditorlik xizmatlari) xizmatlar ko'rsatadigan banklar va moliya-kredit institutlari amal qiladi.

Mahsulot marketingi kontsepsiyasi asos bo'lgan ba'zi omillarga e'tibor qaratamiz:

- ko'rsatilayotgan bank xizmatlari darajasining sifat xususiyatlari to'g'risida;
- xizmatlar sifatiga ta'sir etuvchi siyosiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish;
- bank xizmatlarini ko'rsatishda tavakkalchilikni kamaytirish.

3. Savdo tushunchasi yoki tijorat harakatlarini kuchaytirish kontseptsiyasi. U mijozlarni jalb qilishning zarur darajasini va xizmatlarni sotish hajmining o'sishini ta'minlash uchun marketing tadqiqotlari asosida bank xizmatlarini faol ma'lumotlarga va reklama qilishga asoslangan. Ushbu kontseptsiyadan foydalanishning odatiy usuli bu banklar tomonidan sug'urta kompaniyalari, pensiya jamg'armalari, lizing kompaniyalari tomonidan mijozlarni keng qamrovli xizmatlar, shu jumladan noan'anaviy xizmatlar, nou-xau, biznesning turli yo'nalishlari bo'yicha maslahatlar berish va boshqalar bilan jalb qilish uchun faol yaratishdir. Ushbu kontseptsiyani amalga oshirish uchun banklar ko'p funktsiyali marketing xizmatini yaratmoqdalar. Uning maqsadlari, birinchi navbatda, o'rta muddatli: bank xizmatlari iste'molchilari e'tiborini qozonish, xususan, raqobatchilarga qaraganda agressiv reklama kampaniyasini o'tkazish va faol shaxsiy sotish.

4. An'anaviy marketing konsepsiyasi. Unga ko'ra, bank xizmatlarini iste'mol qilish hajmining o'sishiga asosan aholining ayrim ijtimoiy guruhlari yoki aloqa auditoriyalarining ushbu xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji va talab motivlarini tahlil qilgandan so'ng va shu asosda bank xizmatlaridan foydalanish bo'yicha maqsadli takliflar ishlab chiqilgandan so'ng erishish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, marketing muayyan bank xizmatiga bo'lgan talab va taklifni tahlil qilishdan boshlanishi kerak va shundan keyingina ularni ilgari surish bo'yicha takliflar va dasturlar tuziladi. Ushbu konsepsiya bank sohasida o'z tarafdorlarini 90-yillarning o'rtalarida boshlaganida boshladi:

- an'anaviy xizmatlarga bo'lgan talabni qondirish;
- ayrim banklar tashqi va ichki infratuzilmani rivojlantira boshladi;
- davlat va xalqaro moliya bozorlarini rivojlantirish;
- cheklangan moliyaviy resurslar.

An'anaviy marketing konsepsiyasiga amal qiladigan banklar, boshqalarga qaraganda tez-tez o'zlarining "faoliyat belgisi" yoki shioriga ega, shuningdek, bank xizmatlarining to'liq majmuasini taqdim etadilar.

Yuqoridagi to'rtta marketing konsepsiyasining umumiy munosabatini grafik tarzda tasvirlash mumkin, bunda, bir tomondan, bank mijozlari manfaatlarini qondirish (A1hududi) va boshqa tomondan (N 1 hududi) bankning o'z manfaatlari. Bank kreditlarini (A2 hududi va N 2 hududi) uzoq muddatga yo'naltirish, ularning tavakkalchilik darajasini aniqlash, ishonchli va potentsial mijozlar bilan ishlashda strategiya va taktikalarni hisobga olish uchun katta ahamiyatga ega.

	Uzoq muddatli kredit-hisob munosabatlari va ularning afzalligi
--	---

1.1-chizma. Uzoq muddatli kredit-hisob munosabatlari jarayoni ishtirokchilarining o'zaro bog'liqligi va manfaatlarini. ¹

A 1 hudud – ushbu hudud doirasida faoliyat yurituvchi banklar odatda katta daromad olgan holda mijozlarning manfaatlarini muvaffaqiyatli amalga oshiradigan banklar hisoblanadilar. Bunday banklar ko'pincha ishonchlilik reytingida yetakchi o'rinni egallaydilar. Ushbu hududda tasniflangan banklar yuqori sifat darajasida to'liq xizmatlarni taqdim etadilar. Bank mijozlari, korxonalar yoki jismoniy shaxslar odatda moliyaviy jihatdan barqaror va ijobiy kredit tarixiga ega.

A 2 hudud - "korxonalarining sifat jihatlari" – bankning uzoq muddatli kreditlaridagi foydalanib, ishlab chiqarilgan tovar yoki mahsulotni sifatini yaxshilash, ularning raqobatbardoshligini oshirish jarayonini. Bunda bankning uzoq muddatli qarzidan foydalanayotgan korxonalar muayyan xizmat hisobidan yuqori bank rentabelligini ta'minlash bilan birga, mijoz ko'pincha ushbu xizmat uchun boshqa banklarga qaraganda past narx to'laydi. Ushbu hududda ko'pincha bank texnologiyalariga ko'p pul sarflamasdan yuqori daromad olishni xohlaydigan banklar mavjud. Agar bu hududagi banklar tomonidan uzoq

¹ Muallif ishlanmasi

muddatli qarz oluvchi korxonalar yoki jismoniy shaxsalarga iztiyozlar berilmasa, bunday banklarning biznes olamidagi obro'si pasayadi va mijozlar, shuningdek, kontragentlar o'z hisoblarini boshqa banklarga o'tkazishlari mumkin. Shuning uchun banklar moliya bozorida o'zgarishlarga xos o'z taktikasini o'zgartirishlari lozim, aks holda, bunday banklar kelajakda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishlari ehtimoldan holi emas.

N1 hududiga - "uzoq muddatli kreditlar va ular bo'yicha belgilangan foizlarni mijoz tomonidan qaytarish jarayoni" yoki bank kreditlari orqali tez-tez yangi texnologiyalarni joriy etuvchi, assortiment siyosatini o'zgartiradigan yoki bozor ehtiyojlari bo'yicha dastlabki marketing tadqiqotlari orqali ishlab chiqarish hajmini oshiradigan mijozlarning kreditga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradigan banklar kiradi. Bunday banklar loyihaning o'zini oqlash muddatini amalda hisoblagan holda yangi texnika va texnologiyalar uchun uzoq muddatli kredit qo'ilmalarini yo'naltiradilar. Ular korxonalarda mahsulot yangi turlarini ishlab chiqish va asosiy hamda joriy faoliyat xarajatlarini qoplash uchun moliyaviy mablag'lar yetarli bo'lmagan vaziyatlarda kredit taklifi bilan chiqadilar. Bunday banklarda marketinga doir izlanishlar doimiy ravishda olib boriladi. Kredit-hisob munsabatlari jarayonida qarz oluvchi korxonalar tomonidan uzoq muddatli kreditning tani va foizini qaytarish amalga oshiriladi.

Muammoli kreditlar va qarzdor "bankrotlar" - bank tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlarini bajara olmaslik holatlari, o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarilmagan taqdirda bunday vaziyatlar yuzaga keladi. Kreditga doir yo'qotishlar bankning kredit portfelining sifatiga salbiy ta'sir qiladi, bu esa doimiy monitoringni, shuningdek, bank tomonidan kreditlash jarayoniga sug'urta elementlarini kiritishni taqozo etadi. Bank boshqaruviga oid kitoblarning amerikalik muallifi P.Rouzning fikricha, bankda muammoli kreditlar yuzaga kelishining oldini olish mumkin emas. P.Rouz muammoli kreditlar tushunchasini qarz oluvchilar bir yoki bir nechta to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan va ularning garovi qiymati pasaygan kreditlar deb belgilaydi. Banklarda muammoli qarzlarni boshqarish bilan alohida tarkibiy bo'linma shug'ullanadi: bank faoliyatining ko'lamiga qarab, u bo'lim, sektor yoki bo'lim bo'lishi mumkin. Bunday bo'linmaning ishi muammoli kreditlar bilan ishlashni tartibga soluvchi ichki bank hujjatlari bo'lgan maxsus ishlab chiqilgan me'yoriy hujjatlarga asoslanadi. Ushbu bo'linma bank portfelidagi muammoli va muddati o'tgan kreditlar monitoringini olib boradi, kredit tashkilotining muammoli kreditlarini qayta tiklash bo'yicha ishlarni amalga oshiradi, qarzdorning mulkiy majmuasini va uning pul oqimlarini (ayrim hollarda) boshqaradi.

Bank marketingining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlarning samarali kombinatsiyasini talab qiladi. Banklar o'z marketing konsepsiyalarini tanlashda, nafaqat ichki resurslar va imkoniyatlarni, balki tashqi bozor sharoitlari, mijozlar ehtiyojlari, va iqtisodiy holatni ham inobatga olishlari zarur. Shu bois, marketingning har bir konsepsiyasi muayyan vaziyatlarda o'zining afzalliklariga ega, lekin ularni o'zgartirish yoki yangilash zarurati doimiy ravishda mavjud bo'lib, o'zgaruvchan bozor talablariga javob berishga imkon yaratadi. Shuningdek, marketingning barcha kontsepsiyalari bankning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga yordam beradi. Ishlab chiqarish kontsepsiyasi bankning xizmatlarni arzon narxlarda taklif qilishga intilishidan kelib chiqqan holda, bank xizmatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Mahsulotni takomillashtirish esa yuqori sifatli xizmatlarni taklif etish orqali bankning raqobatbardoshligini oshiradi va mijozlarning sodiqligini ta'minlaydi. Tijorat kontsepsiyasi banklarni o'z xizmatlarini faol targ'ib qilishga

undaydi, bu esa bankning bozor ulushini kengaytiradi. An'anaviy marketing esa bank xizmatlariga bo'lgan talabni tahlil qilish va shu asosda mijozlarga takliflar ishlab chiqish orqali mijozlarni jalb qilishga xizmat qiladi. Biroq, barcha marketing strategiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun banklar o'z resurslarini oqilona taqsimlashlari, xizmatlarning sifatini doimiy ravishda monitoring qilib, mavjud muammolarni tezkor hal qilishlari zarur. Bu, ayniqsa, muammoli kreditlar bilan bog'liq masalalar yuzaga kelganda, bankning mustahkam faoliyat yuritishini ta'minlashga yordam beradi. Muammoli kreditlar bankning obro'si va moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun bu jarayonni boshqarishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish juda muhimdir.

Kelajakda, banklar marketing va kredit strategiyalarini shakllantirishda, ayniqsa yangi texnologiyalarni joriy etish, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish va mijozlarga yanada qulay xizmatlar taqdim etishga intilishlari kerak. Bu nafaqat mijozlarni jalb qilishni, balki bankning raqobatbardoshligini oshirishni va iqtisodiy qiyinchiliklarga qarshi bardoshli bo'lishni ta'minlaydi. Shu tarzda, banklar nafaqat qisqa muddatli maqsadlarni amalga oshirishi, balki uzoq muddatda muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun kompleks marketing strategiyalarini ishlab chiqishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining —O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida||gi Qonun. -T.: O'zbekiston, 21- dekabr 1995- yil.
2. O'zbekiston Respublikasining —Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi Qonun. -T.: O'zbekiston, 25- aprel 1996- yil.
3. O'zbekiston Respublikasining —Elektron tijorat to'g'risida||gi Qonuni. -T.: —O'zbekiston. 23- may, 2015-yil.
4. O'zbekiston Respublikasining —Raqobat to'g'risida||gi Qonuni T.: —O'zbekiston||6 yanvar 2012 yil.
5. O'zbekiston Respublikasining —Avtomatlashtirilgan bank tizimida axborotni muhofaza qilish to'g'risida||gi Qonuni. 4- aprel 2006- yil
6. O'zbekiston Respublikasi —Elektron to'lovlar to'g'risida||gi Qonuni. 16- dekabr 2005- yil.
7. O'zbekiston Respublikasining —Elektron raqamli imzo to'g'risida||gi Qonuni. -T.: O'zbekiston dekabr, 2003. yil
8. Abdullayeva Z. Bank ishi. -T.: —Moliya||, 2009. 304 b. B – 166.
9. Asatillaev X.S.,Tursunov B.O.,Mamanazarov M.A. Korxonalarining rivojlantirish strategiyasi.Toshkent. Iktisod-moliya. 2019 yil, 450 b.
10. Yu.I. Korobova. Bankovskie operatsii– M.: Magistr, 2007. – 446 s.
11. Bankovskie operatsii: uchebnoe posobie / kol. avtorov ; pod red. O.I. Lavrushina. - M.: KNORUS, 2007. - 384 s.
12. Bankovskoe delo: Ucheb. / Pod red. G. Beloglazavoy, L. Kroliveskoy - SPb: Piter, 2008. - 400s.
13. Navruzova K.N.,Ortikov O.A. Naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2014 y.
14. Qoraliev T.M., Abdullaev Yo.A. —Bank ishi. – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2009. – 580
15. O.A Ortiqov, I.Ya Qulliev, "Bank menejmenti va marketingi" fanidan o'quv qo'llanma.Toshkent.Toshkent moliya instituti, 2013 yil. 196